

HARBIY VATANPARVARLIK TARBIYASI VA YOSHLAR**J.Turaev**

*Harbiy ta'lim fakulteti boshlig'ining o'rinbosari – umumqo'shin
tayyorgarlik sikli boshlig'i, podpolkovnik*

Mamlakatimiz mudofaasini mustahkamlash masalalarini muvaffaqiyatli xalq etish yoshlar tarbiyasi, siyosiy ongi, mehnat faoliyati va ilmiy-texnika rivojlanishi tezligi bilan chambarchas bog'liqdir.

Ona zaminga avlod-ajdodlar yaratgan meroslar asrlar davomida shakillangan milliy qadriyatlar va tajribalarga tayaangan holdagina vatanparvar yoshlarni tarbiyalash mumkin.

Tarbiyalash – bu insonlarni jamiyat mehnat yoki boshqa foydali faoliyatiga, shu bilan birga ko'p qirrali ijtimoiy vazifalarni bajarishga tayyorlashning ob'ektiv asoslangan jarayonidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev aytib o'tganlaridek: *"Ma'lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda"*.

Yoshlarimizni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda milliy qadriyatlar, shuningdek milliy mafkura asosiy poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Yoshlarda mafkuraviy tushunchalar bilan tarbiyalanar ekan, ularda dastlab vatanparvarlik ruhini shakllantirmoq muhim. Zero, milliy qadriyatlar halqimizning azaliy an'nalari, udumlari, ona tili, ruhiyatiga asoslanib, ertangi kuniga ishonch uyg'otadi. Insonlar o'rtasida mehr-oqibat, insof, diyonat, adolat, ma'rifat, vatanparvarlik tuyg'ularini paydo qiladi.

Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi – uning ajralmas qismi. Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi metodologiyasi, uning ilmiy asoslari insoniyat omiliga

nisbatan qo‘llaniladi. Bu tushunchaga insonning g‘oyaviy-siyosiy, ma‘naviy jismoniy va boshqa fazilatlari yig‘indisi kiradi.

O‘zbekiston Respublikasi Konsituttsiyasining 52-moddasida shunday yozilgan: “O‘zbekiston Respublikasini himoya qilish har bir O‘zbekiston fuqarosining burchidir”. SHuning uchun O‘zbekiston Respublikasining 2018 yil 09 yanvardagi 458-sonli Qonuni bilan tasdiqlangan Mudofaa doktrina iqtisodiyot, mintaq va aholini mudofaa qilishga tayyorgarligining asosiy yo‘nalishlarini aniqlaydi. Jumladan, aholining harbiy tayyorgarligi ham muhim ahamiyatga ega.

Harbiy vatanparvarlik tarbiyasining nazariy va amaliy asoslarida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining vatanparvarlik va mustaqil vatan ximoyasi haqidagi g‘oyalari, Oliy majlis qonun va qarorlari, Halq ta‘lim vazirligi, Harbiy ma‘muriy sektorlar, Mudofaa vazirligining buyruq va ko‘rsatmalari, harbiy pedagogika va psixologiya, harbiy tayyorgarlik fanlari o‘rin olgan.

Yoshlarni Vatan ximoyasiga tayyorlash tarbiya tizimning barcha shakillarida olib boriladi. SHuningdek, Oliy o‘quv yurtlari, “Temurbeklar maktabi” harbiy akademik litseyi, Umumiy o‘rta ta‘lim, kasb-hunar maktablarida mashg‘ulot va darslardan tashqari vaqtlarda talabalar harbiy vatanparvarlik tarbiyasi shakl va uslublarini ko‘rib chiqamiz:

1. O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida o‘tkaziladigan jangovar tayyorgarlik mashg‘ulotlariga sohibqron Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Zahriddin Muhammad Bobur kabi buyuk sarkardalarning harbiy salohiyati va jang qilish san‘ati haqidagi ma‘ruza, suhbatlarini tayyorlash va o‘tkazish.
2. Urush va mehnat fahriylari bilan uchrashuvlar.
3. O‘zbekistonlik janchilar, maktab bitiruvchilari bo‘lgan jangovar va siyoiy tayyorgarlik a‘lochilari bilan uchrashuvlar.
4. Milliy bayramlar va muhim sanalarga bag‘ishlangan kechalar.
5. Harbiy vatanparvarlik tarbiyasiga bag‘ishlangan konferentsiyalar tashkillashtirish va o‘tkazish.

6. Harbiy o‘quv bilim yurtlari va harbiy qismlarga sayohatlar uyushtirish.
7. Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi mavzusiga oid kinofilm, teleko‘rsatuvlar ko‘rish va ularni jaomada muhokama qilish.
8. Kitobxonlik kechalari (yozuvchilar, olimlar va mehnat fahriylari bilan uchrashuvlar) tashkillashtirish.
9. Muzey, memorial komplekslarga borish, jangovar harakatlarda ishtirok etib halok bo‘lgan janchilar birodarlik qabrini ziyorat qilish.
10. Turli harbiy sport musobaqalari va o‘yinlarida qatnashish.
11. Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi mavzusiga oid eng yaxshi insho, xikoya va rasmlar ko‘rgazmasi ko‘rik tanlovlarini tashkillashtirish.
12. Harbiy – texnik to‘garaklar ishida qatnashish.

Harbiy vatanparvarlik tarbiyasining qaysi bir shakli o‘tkazilmasin, uning mazmundorligi, tarbiyaviy maqsadga erishuvchanlik muhimdir.

Ajdodlarimiz jangovar an‘analari, buyuk sohib qiron Amir Temurning harbiy salohiyati va jang qilish san‘ati merosi, O‘zbekistonlik jangchilarning jangovar va ma‘naviy ma‘rifiy tayyorgarlikda erishgan yutuqlari, Vatanga qasamyod va harbiy burch, harbiy kasb haqidagi ma‘ruzalarni tashkillashtirishda harbiy rahbar harbiy qismdan ofitserlarni, zahiradagi ofitserlarni, tarixchi o‘qituvchilarni, ota-onalarni, Harbiy ta‘lim fakul’teti sobiq va hozirgi davrda Davlat organlarida xizmat burchini o‘tayotgan bitiruvchilarni taklif qilish.

Bizning birinchi prezidentimiz I.A. Karimov aytib o‘tganidek: “Ma‘naviyat sohasida-eng asosiy vazifamiz insoniy qadriyatlarimizni asrash va rivojlantirish, yoshlarimizni ozod demokratik O‘zbekistonning komil o‘g‘il-qizlari qilib tarbiyalashdir”.

Tarbiyaning siyosiy, g‘oyaviy, e‘tiqodiy.

13. O‘zbekiston mudofasiga ko‘maklashuvchi “Vatanparvar” tashkiloti

14. 2018 yil 4 avgustdagi PQ-3898-son qarori hamda ushbu qaror bo‘yicha ishlab chiqilgan O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tizimida ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirish kontseptsiyasi harbiy xizmatchilarning bilimi,

ma'naviy saviyasi va intellektual salohiyatini yuksaltirish, ularning qalbida Vatanimiz taqdiri va kelajagi uchun daxldorlik, mas'uliyat, sadoqat va vatanparvarlik hissini oshirish, yot g'oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni kuchaytirish bilan bog'liq dolzarb vazifalarni amalga oshirishga qaratilgan. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tizimida ma'naviy-ma'rifiy ishlar «Vatan - muqaddas, uni himoya qilish sharaflı burchdir!» kontseptual g'oyasi asosida tashkillashtirilib, unda O'zbekiston Respublikasi mustaqilligini, hududiy yaxlitligini, xalqimiz tinchligini sadoqat bilan himoya qilish eng oliy vazifa sifatida e'tirof etiladi. Mazkur g'oyaning asosiy mazmun-mohiyati mamlakatimizning tinchlik-osoyishtaligini, farovonligi va taraqqiyotini ta'minlash uchun har qanday dushmanga qarshi kurashishda o'z jonini ham ayamaydigan, vatanparvar, fidoyi, sadoqatli, halol harbiy xizmatchilar va yoshlarni shakllantirishga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasini 2017-2021 yillarda rivojlantirish bo'yicha **Harakatlar strategiyasi** talablari asosida milliy va jahondagi ilg'or tajribalar xalqimizning bugungi hayotidagi real ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar bilan uyg'un ravishda takomillashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ushbu kontseptsiyada ta'kidlab o'tilgan ezgu maqsadlarni amalga oshirishning asosiy jihatlaridan biri bu yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilishdir. Chunki yaxshi kitob insonda Vatanga muhabbat, sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini yuksaltirib, yaxshilik hamda ezgulikka undaydi.

Qo'shinlarning jangovar shayligi va jangovar qobiliyatini oshirish, har tomonlama tayyorgarlikka ega, kuchli va bilimli, halol, vatanparvar, mard va jasur harbiy xizmatchilarni tayyorlash, ularning faol hayotiy pozitsiyasi va qat'iy e'tiqodi, intellektual salohiyatini, ona Vatan taqdiriga bo'lgan mas'uliyatini mustahkamlash hamda g'oyaviy va axborot xurujlariga qarshi mafkuraviy immunitetini kuchaytirish, fuqarolik burchi va konstitutsion majburiyatlarini sadoqat va fidoyilik bilan vijdonan bajarishga yo'naltirish, har tomonlama yetuk va komil harbiy xizmatchilarni shakllantirish kontseptsiyaning asosiy mazmunini tashkil etadi.